

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTEs RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Катарина Стефановић^{1 2}
Katarina Stefanović^{1 2}

УТИЦАЈ ОЛИГО-МИОЦЕНСКЕ ЕКСТЕНЗИЈЕ НА ФОРМИРАЊЕ БЈЕЛАСИЧКЕ КЛИПЕ

INFLUENCE OF OLIGO-MIOCENE EXTENSION ON THE FORMATION OF THE ВЈЕЛАСИКА КЛИПЕ

ORIGINALNI NAUČNI RAD – PAPER

DOI: 10.5281/zenodo.15008343

Апстракт: Бјеласичка клипа припада домену Интерних Динарида северне Црне Горе. Подручје обухвата зону контакта Дринско-ивањичке и Источнобосанско-дурмиторске јединице, при чему основу клипе граде стене Дринско-ивањичке јединице. Структурне карактеристике и генерална еволуција клипе, нису изучене на адекватан начин, стога је примарни циљ овог рада давање ширег увида у тектонску еволуцију Бјеласичке клипе и подручја на ком се она налази. Позиционираност клипе у граничном делу Интерних Динарида са Екстерним Динаридима и Хеленидима, доприноси њеној структурној сложености и значају разумевања њене еволуције. У раду је примењена кинематска анализа, на основу које су добијени подаци о режимима палеостреса и деформационих фаза заслужних за настанак клипе. Деформације које су везане за формирање клипе Дринско-ивањичке јединице су представљене олиго-миоценом би-дирекционом екстензијом, испољеном паралелно и управно на динаридски ороген. Екстензија на овим просторима, последица је активности раседа Скадар-Пећ, нарочито домена његовог десног смицања. На овај начин формиран је систем гравитационих, косих гравитационих раседа и транскурентних раседа који акомодирају различите износе екстензије.

Кључне речи: Интерни Динариди, би-дирекциона екстензија, расед Скадар-Пећ, декстрално смицање

Abstract: The Bjelasica Klippe belongs to the Internal Dinarides domain in northern Montenegro. The area includes a contact zone of the Drina-Ivanjica and the East Bosnian-Durmitor tectonic units, where the basement of klippe itself consists of rocks from the Drina-

¹ Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд. E-mail: G806-24@dok.rgf.bg.ac.rs

University of Belgrade – Faculty of Mining and Geology, Djusina 7, 11000 Belgrade

² Институт за нуклеарне науке Винча – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Београд
Institute of Nuclear Sciences "Vinča" – National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade, Mike Petrovića Alasa 12-14, 11351 Belgrade

Ivanjica unit. The structural characteristics and general evolution of the klippe have not been adequately studied, therefore the primary goal of this research is to provide a broader insight into the tectonic evolution of the Bjelasica Klippe and the surrounding area. The location of the klippe in the transition zone between the Internal Dinarides and the External Dinarides and Hellenides contributes to its structural complexity and the importance of understanding its evolution. In this paper, we conducted a kinematic analysis, based on which the regimes of paleostress and deformation phases that led to the formation of the klippe were obtained. Deformations related to the formation of the Drina-Ivanjica unit klippe are represented by Oligo-Miocene bi-directional extension, manifested parallel and perpendicular to the Dinaric orogen. Extension in these areas results from the activity of the Skadar-Peć fault, especially its dextral shear domain. This led to the formation of a system of normal, oblique normal faults, and strike-slip faults that accommodate different amounts of extension.

Key words: Internal Dinarides, bi-directional extension, Skadar-Peć fault, dextral shear

УВОД

Истраживано подручје Интерних Динарида, познато као "Бјеласичка клипа", обухвата Дринско-ивањичку јединицу, као и њен контакт са Источнобосанско-дурмиторском јединицом, док се на ширем подручју налазе и јединице Прекарст и Зона босанског флиша. Настанак динаридског орогена пратило је формирање различитих типова кинематских структура, које су продукт процеса условљених различитим тектонским режимима током времена. Међутим, механизам формирања ових структура у систему композитних навлака Интерних Динарида, међу којима се истиче Бјеласичка клипа, није на адекватан начин изучен до данас.

Познато је да тектонска еволуција подручја Динарида почиње тријаским рифтингом и отварањем океанског домена Неотетиса, након чега долази до субдукционих процеса који условљавају обдукцију Неотетиса преко пасивне маргине Адрије (SCHMID et al., 2020 и тамошње референце). Завршни стадијуми еволуције током дејства компресионог режима, а који су довели до формирања система композитних навлака Динарида, су се одвијали у времену горње креде-палеоцена. Након престанка дејства компресије, на истраживаном подручју долази до екстензионих процеса, током горњег олигоцена и доњег миоцена, који су резултат Егејског колапса, примарно услед активности раседа Скадар-Пећ (видети GRUND et al., 2023; STEFANOVIĆ&KRSTEKANIĆ, 2024). Ови процеси су значајни са аспекта формирања бјеласичке клипе, чију геометрију су накнадно пореметили компресиони процеси, који су активни и данас, а везани су за инверзију Панонског басена.

У овом истраживању, примењена је палеонапонска метода на раседима везаним за олиго-миоценску екстензију, позиционираним дуж зоне контакта Дринско-ивањичке и ексхумиране Источнобосанско-дурмиторске јединице, који показују правце екстензије доминантне за формирање клипе. Циљ истраживања базиран је на утврђивању деформационе фазе палеонапонском методом, током које је формирана Бјеласичка клипа.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ

Методолошки приступ примењен у раду, заснива се на палеонапонској анализи раседних структура уочених теренским путем. Раседи су анализирани према тачкама осматрања, груписаним на основу припадности истим тектонским јединицама, затим и истим геолошким у оквиру тектонских јединица. Старост раседа је одређена на основу њихових суперпозиционих односа уочених на терену.

Тектонске јединице које се налазе на истраживаном подручју су Дринско-ивањичка, Источнобосанско-дурмиторска јединица и јединице Прекарста и Зона босанског флиша (Прилог 1.). Генерални подаци о раседима везани су управо за зоне Дринско-ивањичке јединице и Источнобосанско-дурмиторске јединице, поготово за простор њиховог контакта.

Прилог 1. Тектонска рејонизација подручја Динарида, са приказаним ширим подручјем које обухвата јединице адријског и европског афинитета (модификовано према SCHMID

et al., 2020; STEFANOVIĆ & KRSTEKANIĆ, 2024). Црвени квадрат означава позицију истраживаног подручја.

Figure 1. Tectonic rejonization of the Dinarides area, with a wider area shown that includes units of Adriatic and European affinity (modified after SCHMID et al., 2020; STEFANOVIĆ & KRSTEKANIĆ, 2024). The red square indicates the position of the investigated area.

На терену је одређен карактер кретања раседа, на основу кинематских индикатора у виду а-линеације и б-линеације, Ридлових равни, кинк набора и других. Затим је урађена детаљна палеонапонска метода, пре свега *P-B-T* методом, затим методом ротационе оптимизације у софтверу *Win_Tensor*. Одређени су и суперпозициони односи између раседа различитих деформационих фаза, да би се утврдило који раседи су везани за олигоценско-миоценску екстензију.

Први корак у кинематској анализи раседа јесте њихово сортирање *P-B-T* методом. *P-B-T* представља кинематску анализу која даје положај деформационих оса, више него оса стреса за разлику од других метода везаних за анализу деформационих фаза (TURNER, 1953; SPERNER et al., 1993, SPERNER&ZVEIGEL, 2010). За сваку раван смицања, *P-B-T* метода даје положај осе компресије (P), неутралне осе (B) и осе екстензије (T) (SPERNER & ZVEIGEL, 2010). Ова метода је одрађена у програму *Win_Tensor*, у ком је добијен положај оса и тектонски режим у ком су настале анализиране раседне структуре. Предност ове методе за кинематску анализу јесте што је њеном применом могуће груписати различите типове раседа (гравитациони и транскурентни, реверсни и транскурентни) у оквиру исте деформационе фазе, ако њихов положај деформационих оса то показује.

Следећи корак у палеонапонској анализи укључује поступак ротационе оптимизације у програму *Win_Tensor*. У поступку ротационе оптимизације почетни редуковани тензор напона се прилагођава скупу података, тако што се тестира већи број тензора напона, израчунавањем напона на равнима грешке и одређивањем опција оптимизације, како би се пронашао минимум за све могуће конфигурације параметара редукованог тензора напона (DELVAUX & SPERNER, 2003).

Главни параметар који се добија применом ове методе је R , који представља релативни однос магнитуда основних оса напона, а његова вредност варира од 0 до 1 (DELVAUX & SPERNER, 2003). На основу ове вредности је могуће раздвојити типове режима:

- Када је вредност R близу 0,5, режим стреса је чист екстензиони, транскурентни или компресијски,
- када је вредност 1, режим може бити екстензиони или транскурентни,
- када је вредност 0, режим је компресиони или транскурентни (DELVAUX & SPERNER, 2003).

Следећи параметар је R' , који представља индекс режима напона, и на основу односа R' и R ближе се може одредити у каквом напонском пољу су настале раседне структуре (DELVAUX & SPERNER, 2003). Постоје три основне врсте односа ових параметара (DELVAUX & SPERNER, 2003):

$R' = R$ када је σ_1 вертикална (екстензиони режим),

$R' = 2 - R$ када је σ_2 вертикална (транскурентни режим),

$R' = 2 + R$ када је σ_3 вертикална (компресиони режим).

На основу овога се добија да је за вредност R' од 0,5 режима чист екстензиони, за вредност 1,0 транстензиони, за 1,5 транскурентни, 2,0 транспресиони и за вредност од 2,5 режим компресије (DELVAUX & SPERNER, 2003).

Следећи параметар је угао девијације α , који представља средњу вредност угла између мерене клизне равни и тензора стреса (DELVAUX & SPERNER, 2003). Сматра се да су подаци о раседима компатибилни са тензором стреса уколико овај угао износи мање од 30° (DELVAUX & SPERNER, 2003).

РЕЗУЛТАТИ

Раседи који су утврђени теренским путем, а везани су за ову деформациону фазу, лоцирани су у карбонским метаморфитима, пермским и тријаским седиментима и тријаским андезитима. Присутни су у обе тектонске јединице, Дринско-ивањичкој и Источнобосанско-дурмиторској јединици и бројнија су група раседа уочених теренским путем.

Раседи су анализирани палеонапонском методом, при чему су издвојене њихове опште карактеристике, тектонски режими у којима су настали, као и положаји оса стреса. Раседи који су првобитно издвојени у оквиру једне деформационе фазе, миоценске екстензије, су затим њиховом даљем анализом подељени на две подгрупе деформационе фазе Дп, које припадају екстензији паралелној орогену и Ду, који припадају екстензији управној на ороген.

Раседи који су везани за екстензију правцем северозапад-југоисток, паралелну динаридском орогену (Прилог 2.), анализирани су путем палеонапонске методе, при чему су резултати те анализе приказани табеларно (Прилог 3.). Раседи који припадају овој екстензији су најбројнији у стенама пермске старости Источнобосанско-дурмиторске јединице. То су генерално гравитациони раседи, затим коси гравитациони раседи и раседи са хоризонталном компонентом кретања, најчешће десног, који акомодирају разлике у износу екстензије или врше трансфер деформацију са једног гравитационог раседа на други. Раседи су генерално стрмих падова, најчешће ка југоистоку и северозападу, при чему је њихово пружање управно на пружање Динарида.

Прилог 2. Геолошка карта подручја са означеним позицијама тачака осматрања и дијаграмима на којима су приказани раседи и њихови тектонски режими, за екстензију паралелну орогену (модификовано према ŽIVALJEVIĆ et al., 1981).

Figure 2. Geological map of the area with marked positions of observation points and diagrams showing faults and their tectonic regimes, for extension parallel to the orogen (modified after ŽIVALJEVIĆ et al., 1981).

Екстензија правцем северозапад-југоисток	Тачка осматрања	Тектонска јединица	Геолошка јединица	σ_1	σ_2	σ_3	N	α	R	R'	Q	Тектонски режим
	T2	IBD	P	040/70	215/20	306/02	10	4,2	0,61	0,61	C	Екстензија
	T5	IBD	P	072/62	209/22	306/17	3	5,7	0,50	0,50	E	Екстензија
	T7	IBD	P	337/83	196/6	108/5	7	2,4	0,57	0,57	D	Екстензија
	T8	DI	T ₂ ²	248/26	097/61	344/12	8	9,1	0,24	1,76	D	Транскурентни
	T9	DI	α	298/71	124/19	034/2	16	14,9	0,73	0,73	C	Екстензија
	T11a	IBD	C	071/60	234/29	328/7	6	2,8	0,31	0,31	D	Екстензија
	T11b	IBD	C	053/20	177/57	313/25	3	7,6	0,47	1,50	E	Транскурентни
	T12	DI	T ₂ ²	028/43	189/46	289/10	12	20,6	0,51	1,46	E	Транстензија
	T13	DI	T ₂ ²	230/12	093/74	322/11	9	8,4	0,54	1,46	D	Транскурентни
	T15	DI	T ₂ ²	246/5	347/65	154/25	3	31,5	0,66	1,50	E	Транскурентни
	T16	IBD	P	244/83	068/7	338/1	4	2,3	0,50	0,50	E	Екстензија
	T18	DI	T ₂ ¹	249/18	083/71	340/4	12	9	0,83	1,15	C	Транскурентни
	T19	IBD	P	020/41	223/47	120/12	6	4,6	0,27	1,73	D	Транстензија
T22	IBD	P	075/30	317/60	172/25	10	3,1	0,69	1,31	D	Транстензија	
T25	IBD	P	053/26	242/64	144/3	4	2	0,37	1,63	E	Транскурентни	
T26	IBD	P	211/79	035/11	304/1	8	6,4	0,76	0,76	D	Екстензија	

Прилог 3. Резултати кинематске анализе деформационих фаза добијених палеонапонском методеом, за фазу Д_п, миоценску екстензију правца северозапад-југоисток. Легенда: Деформација фаза – доминантан тектонски режим и смер; Тачка осматрања – број тачке (Прилог 2.); Тектонска јединица: DI – Дринско-ивањичка јединица, ИБД-Источнбосанско-дурмиторска јединица; Геолошка јединица – Ц – карбонски метаморфити, P – перм, T₂¹ – анизијски кат, T₂² – ладински кат, α – андезити; σ_1 , σ_2 , σ_3 – елементи пада оса стреса; N – укупан број мерења раседа деформационе фазе на тачки, употребљених у палеонапонској анализи; α – угао девијације (средња вредност између мерене клизне равни и тензора стреса); R – релативни однос магнитуда напона; R' – индекс режима напона; Q – квалитет; Тектонски режим – показује да ли је кретање чисто или са израженом хоризонталном компонентом.

Figure 3. Results of kinematic analysis of deformation phases obtained by the paleostress method, for phase D_p, Miocene extension in the northwest-southeast direction. Legend: Deformation phase – dominant tectonic regime and direction; Observation point – point number (Figure 2); Tectonic unit: DI – Drina-Ivanjic unit, IBD – East Bosnia-Durmitor unit; Geological unit – C – Carboniferous metamorphites, P – Permian, T₂¹ – Anisian stage, T₂² – Ladinian stage, α – andesites; σ_1 , σ_2 , σ_3 – elements of stress axis dip; N – total number of measurements of deformation phase faults at the point, used in paleostress analysis; α – deviation angle (mean value between the measured slip plane and the stress tensor); R – relative ratio of stress magnitudes; R' – stress regime index; Q – quality; Tectonic regime – shows whether the movement is pure or with a pronounced horizontal component.

Раседи који су везани за другу синхрону екстензију правцем североисток-југозапад, управну на динаридски ороген (Прилог 4.), анализирани су такође палеонапонском методом (Прилог 5.). Палеонапонском анализом је одређен тектонски режим у ком су формирани раседи, док је синхроност са другим екстензионим правцем утврђена на основу међусобних односа раседа. Раседи се међусобно пресецају, што указује на то да су настали у истој деформационој фази. Њихови односи са раседима кредно-палеоценске компресије, који се пружају правцем североисток-југозапад, указују на то да су млађи од њих. На основу старости басена ових подручја, утврђено је да је екстензија почела најраније у доњем миоцену. Самим тим суперпозиционо је утврђено да су раседи настали у истој фази, а старост фазе је позната на основу литературе (ЂОРЂЕВИЋ et al, 2018; STEFANOVIĆ & KRSTEKANIĆ, 2024 и тамошње референце)

Раседи који припадају екстензији по правцу североисток-југозапад представљају најбројнију групу раседа на терену. Ови раседи су генерално гравитациони раседи, коси гравитациони и раседи са хоризонталном компонентом кретања, слични онима везаним за екстензију паралелну орогену, са разликом тога што су Ду раседи нешто стрмијих падова и присутан је већи број транскурентних раседа.

Раседи су распрострањени у карбонским метаморфитима, пермским и тријаским седиментима и тријаским андезитима, при чему је њихова заступљеност гледано на однос тектонских јединица, идентична и у Дринско-ивањичкој и у Источнобосанско-дурмиторској јединици. Хоризонтална компонента раседа, указује на доминантно десно смицање. Најдоминантнији смер пада раседа је ка североистоку, међутим приметан је повлашћен пад раседа и ка истоку-североистоку и југозападу. Раседи се генерално пружају ка северозапад-југоистоку, и падају ка североистоку, односно вергенца им је југозападна. С обзиром на то, ови раседи показују класичне особине динаридских структура.

Међусобни односи између раседа доњомиоценских екстензија, паралелно и управно орогену, као и њихови односи са старијим кредно-палеоценским и млађим плио-квартарним раседима, испитивани су теренским путем. Такође оно што је утврђено теренским путем, јесте да постоји велики број реверсних раседа који су накнадно реактивирани као гравитациони, што представља још један од доказа за старост ове екстензије. Примери односа између ових раседа дати су на тачкама осматрања (Прилог 6.) T14, T12, T18 и T13.

Први пример односа између раседа миоценске екстензије управне на ороген, правцем североисток-југозапад и раседа кредно-палеоценске компресије, правцем североисток-југозапад, дати су на примеру са тачке осматрања T14 (Прилог 6. а). Тачка осматрања налази се у седиментима ладинске старости, при чему овде екстензиони раседи секу компресије. Сами екстензиони раседи показују генерално чисто гравитационо кретање, имају стрм пад ка север-североистоку и пружају се правцем приближно северозапад-југоисток. Реверсни раседи на овој тачки немају свуда јасно изражене кинематске индикаторе и мењају пад и смер пада, претпостављено због накнадног тектонског предеформисања подручја под дејством екстензије.

Прилог 4. Геолошка карта подручја са означеним позицијама тачака осматрања и дијаграмима на којима су приказани раседи и њихови тектонски режими, за екстензију управну орогену (модификовано према ŽIVALJEVIĆ et al., 1981).

Figure 4. Geological map of the area with marked positions of observation points and diagrams showing faults and their tectonic regimes, for the extension of the orogeny (modified after ŽIVALJEVIĆ et al., 1981).

Тачка осматрања	Тектонска јединица	Геолошка јединица	σ_1	σ_2	σ_3	N	α	R	R'	Q	Тектонски режим
T1	IBD	P	136/42	335/46	235/10	8	13,6	0,85	1,15	D	Транстензија
T3	IBD	P	303/42	173/35	061/27	13	14,6	0,68	0,68	C	Екстензија
T6	IBD	P	311/53	145/36	050/7	8	8,9	0,48	0,48	D	Транстензија
T7	IBD	P	167/55	325/33	062/10	12	10,2	0,21	0,21	C	Екстензија
T9	DI	α	315/49	118/39	215/9	14	11,6	0,11	0,11	C	Транстензија
T10	DI	T_2^2	150/43	331/47	240/1	8	4,2	0,57	1,43	D	Транстензија
T11	IBD	C	118/49	258/33	021/02	16	10,7	0,20	0,20	C	Транстензија
T12	DI	T_2^2	130/37	329/51	227/10	34	15,2	0,44	1,56	D	Транстензија
T13	DI	T_2^2	285/74	131/14	039/7	17	12	0,84	0,84	C	Екстензија
T14	DI	T_2^2	105/74	316/14	224/8	18	12,2	0,66	0,66	C	Екстензија
T15	DI	T_2^2	142/12	283/74	050/10	13	14,9	0,34	1,66	C	Транскурентни
T16	IBD	P	146/64	327/26	237/1	6	6,2	0,46	0,46	D	Екстензија
T17	DI	T_2^2	307/07	132/83	037/1	4	2	0,31	1,69	E	Транскурентни
T18a	DI	T_2^1	149/80	335/10	245/1	14	11,4	0,68	0,68	C	Екстензија
T18b	DI	T_2^1	145/04	242/55	052/32	15	14,9	0,24	1,76	C	Транскурентни
T20	DI	α	85/51	277/38	182/6	13	3,9	0,46	0,46	C	Транстензија
T21	IBD	P	271/47	116/40	015/13	12	7	0,46	0,46	C	Транстензија
T23	DI	α	198/72	307/6	039/17	8	2,3	0,28	0,28	D	Екстензија
T25	IBD	P	317/45	114/43	215/12	6	4,2	0,28	0,28	D	Транстензија
T26	IBD	P	156/13	276/65	062/21	4	1,2	0,42	1,58	E	Транскурентни

Прилог 5. Резултати кинематске анализе деформационих фаза добијених палеонапонском методом, за фазу Ду, миоценску екстензију правца североисток-југозапад. Легенда: Деформација фаза – доминантан тектонски режим и смер; Тачка осматрања – број тачке (Прилог 4.); Тектонска јединица: DI – Дринско-ивањичка јединица, ИБД-Источнобосанско-дурмиторска јединица; Геолошка јединица – С – карбонски метаморфити, P – перм, T_2^1 – анизијски кат, T_2^2 – ладински кат, α – андезити; σ_1 , σ_2 , σ_3 – елементи пада оса стреса; N – укупан број мерења раседа деформационе фазе на тачки, употребљених у палеонапонској анализи; α – угао девијације (средња вредност између мерене клизне равни и тензора стреса); P – релативни однос магнитуда напона; P' – индекс режима напона; Q – квалитет; Тектонски режим – показује да ли је кретање чисто или са израженом хоризонталном компонентом.

Figure 5. Results of kinematic analysis of deformation phases obtained by the paleostress method, for phase Du, Miocene extension in the northeast-southwest direction. Legend: Deformation phase – dominant tectonic regime and direction; Observation point – point

number (Figure 4); Tectonic unit: DI – Drina-Ivanjic unit, IBD – East Bosnia-Durmitor unit; Geological unit – C – Carboniferous metamorphites, P – Permian, T_2^1 – Anisian stage, T_2^2 – Ladinian stage, α – andesites; $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ – stress axis dip elements; N – total number of deformation phase fault measurements at the point used in the paleostress analysis; α – deviation angle (mean value between the measured slip plane and the stress tensor); R – relative stress magnitude ratio; R' – stress regime index; Q – quality; Tectonic regime – shows whether the movement is pure or with a pronounced horizontal component.

Други пример међусобних односа раседа, је на тачки T12 (Прилог 6. б) и он представља односе између раседа доњомиоценске екстензије паралелне орогену, правцем северозапад-југоисток и доњомиоценске екстензије управне орогену, правцем североисток-југозапад. На овом профилу, раседи екстензије управне орогену секу раседе екстензије паралелне орогене. Раседи екстензије управне орогену су генерално коси десни гравитациони, стрмо падају ка североистоку и пружају се правцем северозапад-југоисток. Раседи екстензије паралелне орогену, показују доминантно десно транскурентно кретање, при чему су то субвертикални раседи који падају ка југоистоку и пружају се правцем североисток-југозапад. Сама тачка осматрања налази се у ладинским седиментима изданачке зоне која је у непосредној близини тектонског контакта Дринско-ивањичке и Источнобосанско-дурмиторске јединице, самим тим је и интензивно тектонизирана, што се уочава и на благом степену ушкриљености седимената. Такође је у оквиру целе изданачке зоне, честа појава реактивираних раседа кредно-палеоценске компресије у гравитационе раседе, доњомиоценске би-дирекционе екстензије.

Трећи репрезентативан профил на ком се уочавају односи између раседа би-дирекционе екстензије, налази се на тачки осматрања T18 (Прилог 6. в). На овом профилу раседи екстензије паралелне орогену секу раседе екстензије управне на ороген. Раседи екстензије правцем северозапад-југоисток, имају генерално стрм пад и наглашену компоненту десног кретања, док раседи екстензије правцем североисток-југозапад имају такође стрм пад, али наглашену компоненту левог кретања. Први тип раседа пада генерално ка југ-југоистоку, пружа се правцем исток-североисток-запад-југозапад, док други падају ка запад-југозападу и пружају се правцем север-северозапад-југ-југоисток. Тачка се налази у анизијским седиментима Дринско-ивањичке тектонске јединице.

Последњи пример односа раседних структура везан је за тачку осматрања T13 (Прилог 6. г) и профил ладинских седимената, који су ушкриљени и деформисани у високом степену. Сам изданак се налази у близини контакта Дринско-ивањичке и Источнобосанско-дурмиторске јединице. На овом профилу раседи екстензије управне на ороген, североисток-југозапад, секу раседе кредно-палеоценске компресије. Екстензиони раседи имају наглашене кинематске индикаторе у својим деоницама са наглашеним десним кретањем, и падају генерално ка северу, благо ка север-североистоку и пружају се правцем запад-исток. Кредно-палеогени раседи имају чисто реверсно кретање (благо десно у неким деловима), падају ка североистоку, у неким деловима и ка југозападу (стрмије деонице које мењају пад).

Прилог 6. – а) Раседи екстензије управне орогену секу раседе кредно-палеоценске компресије на тачки осматрања Т14; б) Раседи екстензије управне орогену секу раседе екстензије паралелне орогену на тачки осматрања Т12; в) Раседи екстензије паралелне орогену секу раседе екстензије управне орогену на тачки осматрања Т18; г) Раседи екстензије управне орогену секу раседе кредно-палеоценске компресије на тачки осматрања Т13. Плавом бојом су приказани раседи екстензије управне орогену, зеленом екстензије паралелне орогену и љубичастом кредно-палеоценски раседи.

Figure 6. – а) Faults related to orogen-perpendicular extension crosscutting the Cretaceous-Paleogene compressional fault at observation point T14; б) Faults related to orogen-perpendicular extension crosscutting the orogen-parallel extensional fault at observation point T12; в) Orogen-parallel extension faults crosscutting the faults related to orogen-perpendicular extension at observation point T18; г) Faults related to orogen-perpendicular extension crosscutting the Cretaceous-Paleogene compressional fault at observation point T13. Blue line represents the orogen-perpendicular extension faults, green line represents the orogen-parallel extension faults, and purple line represents the Cretaceous-Paleogene faults.

ДИСКУСИЈА

Би-дирекциони екстензони процеси који су узроковали формирање беласичке клипе на овим просторима испољени су правцем северозапад-југоисток, паралелно пружању динаридског орогена, и правцем североисток-југозапад, управно на ороген. Екстензија паралелна орогену имала је доминантан утицај на формирање басена у овом подручју (STEFANOVIĆ & KRSTEKANIĆ, 2024), при чему је старост ове (под)фазе екстензије дефинисана као доминантно доњомиоценска (ЂОРЂЕВИЋ et al, 2018)

Олигоценско-миоценска екстенциона фаза испољена је на овом подручју најраније у времену доњег миоцена, с обзиром на палеонтолошку одредбу

старости басена, за чије формирање се везује, утврђено на основу палеофлорног рода *Nelumbo* (ЂОРЂЕВИЋ et al, 2018). Екстензија је би-дирекционог карактера, испољена у два синхрона правца, паралелномна ороген и управном на ороген, при чему је утицај екстензионог правца управног на ороген доминантнији у истраживаном подручју од супротног. Екстензија на овим просторима, резултат је активности раседа Скадар-Пећ, односно његове две компоненте (СТЕФАНОВИЋ & КРСТЕКАНИЋ, 2024 и тамошње референце). Прва, транскурентна компонента, раседа Скадар-Пећ везана је за доминантан хоризонтални карактер кретања раседа на овом подручју, посебно доминантног десног с обзиром да је сам расед десни транскурентни у том домену (HANDY et al., 2019). Друга, нормална компонента раседа Скадар-Пећ (HANDY et al., 2019), која је везана за екстензију паралелну орогену довела је до настанка и супсиденције басена на овом подручју, међутим њен утицај није толико доминантан у погледу формирања бјеласичке клипе. Раседи формиран у овој деформационој фази су стрмог пада, генерално гравитациони, коси гравитациони и транскурентни. Сама бјеласичка клипа формирана је услед дејства би-дирекционе екстензије (Прилог 7.), као резултат субсидирања простора дуж нормалних раседа и истовремене ерозије терена. Примарни контакт Дринско-ивањичке и Источнобосанско-дурмиторске јединице формиран је навлачењем Дринско-ивањичке јединице током кредно-палеоценског периода. Накнадна раседања гравитационим, нормалним и косим, и транскурентним раседима, при чему су неки раседи новоформиран, а неки реактивирани старији реверсни или чак представљени деловима навлаке, довели су до предеформисања терена. Екстензиони процеси су праћени брзом ерозијом, која је изоловала делове Дринско-ивањичке јединице окружене стенама Источнобосанско-дурмиторске јединице (OSZCZYPKO et al., 2014).

Прилог 7. Илустрован модел формирања бјеласичке клипе (DI PIETRO, 2013).
 Figure 7. Illustrated model of the formation of the Bjelasica Klippe (DI PIETRO, 2013).

ЗАКЉУЧАК

На основу резултата палеонапонске анализе, над раседима олиго-миоценске екстензије, која је довела до накнадног преобликовања терена са већ присутним системима регионалних навлака, изведени су закључци о формирању бјеласичке клипе. Екстензија је испољена у два правца, паралелном и управном на ороген, при чему је на основу анализе утврђено да је екстензија управна орогену имала доминантнији утицај у погледу њеног дејства на истраживаном подручју. Карактеристика ових екстензија је присуство изразите десне хоризонталне компоненте у великом броју раседних структура, што је последица активности раседа Скадар-Пећ који је и условио екстензионе процесе на терену (HANDY et al., 2019). Током ове фазе формиран су гравитациони, коси гравитациони и транскурентни раседи и пукотински системи клизних и тензионих пукотина, и такође је дошло до реактивације примарно реверсних раседа у нормалне.

INFLUENCE OF OLIGO-MIOCENE EXTENSION ON THE FORMATION OF THE BJELASICA KLIPPE

INTRODUCTION

The studied area of the Internal Dinarides, known as the "Bjelasica Klippe", includes the Drina-Ivanjica unit, as well as its contact with the East Bosnian-Durmitor unit, with the Prekarst and Bosnian Flysch Zone units which are also located in the wider area. The formation of the Dinarides orogen was accompanied by various kinematic structures, which are the product of processes controlled by different tectonic regimes over time. However, the mechanism of formation of these structures in the system of composite nappes of the Internal Dinarides, among which the Bjelasica Klippe stands out, has not been adequately studied to date.

It is considered that the tectonic evolution of the Dinarides area began with the Triassic rifting and opening of the Neotethys oceanic domain, followed by subduction processes that caused the obduction of the Neotethys over the Adriatic passive margin (SCHMID et al., 2020 and references therein). The final stages of evolution during the compressional regime, which led to the formation of the Dinarides composite nappes system, took place in the Upper Cretaceous-Paleogene. After the end of the compressional influence, extensional processes occurred in the studied area during the Upper Oligocene and Lower Miocene, which are the result of the Aegean collapse, primarily due to the activity of the Skadar-Peć fault (see GRUND et al., 2023; STEFANOVIĆ&KRSTEKANIĆ, 2024). These processes are significant from the aspect of the formation of the Bjelasica Klippe, whose geometry was subsequently disrupted by compressional processes, which are still active and are related to the inversion of the Pannonian Basin.

In this paper, the paleostress method was applied to faults related to the Oligo-Miocene extension, positioned along the contact zone of the Drina-Ivanjica and the

exhumated East Bosnia-Durmitor units, which demonstrate dominant directions of extension. The aim of the research is based on determining the deformation phase using the paleostress method, during which the Bjelasica Klippe was formed.

MATERIALS AND METHODS

The methodological approach applied in the work is based on the paleostress analysis of fault structures observed in the field. Faults were analyzed according to observation points, grouped based on belonging to the same tectonic units, and also the same geological units within the tectonic units. The age of the faults was determined based on their superposition relationships observed in the field.

The tectonic units located in the research area are the Drina-Ivanjica unit, the East Bosnian-Durmitor unit, the Prekarst unit, and the Bosnian Flysch Zone (Fig. 1). The acquired data on faults are related to the Drina-Ivanjica unit and the East Bosnian-Durmitor unit, especially to the area of their contact.

The nature of fault movement was determined in the field, based on kinematic indicators in the form of a-lineation and b-lineation, Riedle shears, kink folds, and others. Then, a detailed paleostress method was performed, primarily using the *P-B-T* method, and then the rotational optimization method in the *Win_Tensor* software. Superposition relationships between faults of different deformation phases were also obtained, in order to determine which faults are related to the Oligocene-Miocene extension.

The first step in the kinematic analysis of faults is their sorting using the *P-B-T* method. P-B-T is a kinematic analysis that provides the position of the deformation axes, rather than the stress axes, unlike other methods related to the analysis of deformation phases (TURNER, 1953; SPERNER et al., 1993, SPERNER & ZVEIGEL, 2010). For each shear plane, it provides the position of the compression axis (*P*), the neutral axis (*B*), and the extension axis (*T*) (SPERNER & ZVEIGEL, 2010). The *P-B-T* method was performed in the *Win_Tensor* program, which determined the position of the axes and the tectonic regime in which the analyzed fault structures were formed. The advantage of this method for kinematic analysis is that its application makes it possible to group different types of faults (gravitational and transcurrent, reverse and transcurrent) within the same deformation phase if the position of their deformation axes indicates this.

The next step in paleostress analysis involves the rotational optimization procedure in the *Win_Tensor* program. In this procedure, an initial reduced stress tensor is fitted to the data set by testing a large number of stress tensors, calculating the stresses on the fault planes, and determining optimization options to find the minimum for all possible configurations of the reduced stress tensor parameters (DELVAUX & SPERNER, 2003).

The main parameter obtained by applying this method is *R*, which represents the relative ratio of the magnitudes of the principal stress axes and its value varies from 0 to 1 (DELVAUX & SPERNER, 2003). Different types of tectonic regime can be distinguished by this parameter:

- If the value of *R* is close to 0.5, the stress regime is purely extensional, transcurrent, or compressional,

- If it is 1 it can be extensional or transcurrent
- If it is 0 it is compressional or transcurrent (DELVAUX & SPERNER, 2003).

The next parameter is R' , which represents the stress regime index, and based on the ratio of R' and R , it is possible to better determine in which stress field the fault structures were formed (DELVAUX & SPERNER, 2003). There are three basic types of ratios of these parameters (DELVAUX & SPERNER, 2003):

$R' = R$ when σ_1 is vertical (extensional mode),

$R' = 2 - R$ when σ_2 is vertical (transcurrent mode),

$R' = 2 + R$ when σ_3 is vertical (compression mode).

Based on this, it is concluded that for a value of R' of 0.5 the regime is purely extensional, for a value of 1.0 it is transtensional, for 1.5 it is transcurrent, for 2.0 it is transpressional and for a value of 2.5, it is compressional (DELVAUX & SPERNER, 2003).

The next parameter is the deviation angle α , which is the mean value of the angle between the measured slip plane and the stress tensor (DELVAUX & SPERNER, 2003). Fault data are considered compatible with the stress tensor if this angle is less than 30° (DELVAUX & SPERNER, 2003).

RESULTS

The faults identified in the field and related to this deformation phase are located in Carboniferous metamorphics, Permian and Triassic sediments and Triassic andesites. They are present in both tectonic units, the Drina-Ivanjica and East Bosnia-Durmitor units, and are the most numerous group of faults observed in the field.

The faults were analyzed using the paleostress method, identifying their general characteristics, the tectonic regimes in which they formed, and the positions of the stress axes. The faults, which were originally identified within one deformation phase, the Miocene extension, were then further analyzed and divided into two subgroups of the deformation phase Dp, which belongs to the extension parallel to the orogen, and Du, which belongs to the extension perpendicular to the orogen.

Faults related to the northwest-southeast extension, parallel to the Dinaric orogen (Fig. 2), were analyzed using the paleostress method, with the results of this analysis presented in a table (Fig. 3). Faults belonging to this extension are the most numerous in the Permian rocks of the East Bosnian-Durmitor unit. These are mostly normal faults, then oblique normal faults, and faults with a horizontal component of movement, most often right-lateral, which accommodate differences in the amount of extension or transfer deformation from one normal fault to another. The faults are generally steeply dipping, most often to the southeast and northwest, with their strike perpendicular to the Dinaridic strike.

Faults related to another synchronous extension in the northeast-southwest direction, perpendicular to the Dinaridic orogen (Fig. 4), were also analyzed using the paleostress method (Fig. 5). The tectonic regime in which the faults were formed was determined by the paleostress analysis, while the coeval relationship with the other extension direction was determined based on the mutual relationships of the faults. The

faults intersect each other, which indicates that they were formed in the same deformation phase. Their relationships with the Cretaceous-Paleogene compression faults, in the northeast-southwest direction, indicate that they are younger than them. Based on the age of the basins of these areas, it was determined that the extension began at the earliest in the Lower Miocene. Thus, it was determined by superposition that the faults occurred in the same phase, and the age of the phase is known based on the literature (ĐORĐEVIĆ et al, 2018; STEFANOVIĆ & KRSTEKANIĆ, 2024 and references therein).

Faults that belong to the northeast-southwest extension represent the most numerous group of faults in the field. These are normal faults, oblique normal faults, and faults with a horizontal component of movement, generally similar to those related to the extension parallel to the orogen, with the difference that these faults have somewhat steeper dips and a greater number of transcurrent faults are present.

These faults are widespread in Carboniferous metamorphics, Permian and Triassic sediments, and Triassic andesites, and their presence is identical in both the Drina-Ivanjica and East Bosnia-Durmitor units. The horizontal component of the faults indicates dominant right-lateral shear. The most dominant direction of fault dip is to the northeast, however, preferential fault dips are also observed to the east-northeast and southwest. The faults generally strike northwest-southeast, they dip to the northeast, i.e. their vergence is southwest. According to this data, it implies that these faults show classic features of Dinaridic structures.

The mutual relationships between the faults of the Lower Miocene extensions, parallel and perpendicular to the orogen, as well as their relationships with older Cretaceous-Paleogene and younger Plio-Quaternary faults, were examined in the field. It was also determined in the field that there are a large number of reverse faults that were subsequently reactivated as normal, which is another piece of evidence for the age of this extension. Examples of the relationships between these faults are given at the observation points (Fig. 6.) T14, T12, T18 and T13.

The first example of the relationship between the Miocene faults of orogen-perpendicular extension, oriented in the northeast-southwest direction, and the Cretaceous-Paleogene compressional faults, in the northeast-southwest direction, is given by the example from observation point T14 (Fig. 6. a). The observation point is located in sediments of the Ladin age, where extensional faults crosscut compressional faults. The extensional faults themselves show generally pure gravitational movement, have a steep dip to the north-northeast, and strike approximately in the northwest-southeast direction. The reverse faults at this point do not have clearly expressed kinematic indicators in all locations and change the dip and dip direction, presumably due to subsequent tectonic overprint of the area under the influence of extension.

Another example of fault relationships is at point T12 (Fig. 6. b) and it represents the relationships between the Lower Miocene faults of the extension parallel to the orogen, in the northwest-southeast direction, and the Lower Miocene faults of the extension perpendicular to the orogen, in the northeast-southwest direction. On this profile, the extension faults perpendicular to the orogen crosscut the extension faults parallel to the orogen. The extension faults perpendicular to the orogen are generally oblique dextral normal, dipping steeply to the northeast, and striking in the northwest-

southeast direction. The extension faults parallel to the orogen show dominantly dextral transcurrent movement, being sub-vertical faults that dip to the southeast and strike in the northeast-southwest direction. The observation point itself is located in the the outcrop zone of the Ladinian sediments, which is near the tectonic contact of the Drina-Ivanjica and East Bosnian-Durmitor units and is therefore intensively tectonized, which is also noticeable in the slight degree of schistosity of the sediments. Also, within the entire outcrop zone, there is a frequent occurrence of reactivated Cretaceous-Paleogene compressional faults into normal faults of the Lower Miocene bi-directional extension.

The third representative profile, where the relationships between bi-directional extensional faults are observed, is located at observation point T18 (Fig. 6. б). On this profile, faults of the orogen parallel extension crosscut faults of the orogen-perpendicular extension. Extensional faults in the northwest-southeast direction generally have a steep dip and a pronounced dextral component, while extensional faults in the northeast-southwest direction also have a steep dip, but a pronounced dextral component. The first type of fault generally dips south-southeast, and strikes east-northeast-west-southwest, while the second type dips west-southwest and strikes north-northwest-south-southeast. The point is located in the Anisian sediments of the Drina-Ivanjica tectonic unit.

The last example of the relationship of fault structures is related to the observation point T13 (Fig 6. г) and the profile of Ladinian sediments, which are highly sheared and deformed. The outcrop itself is located near the contact of the Drina-Ivanjica and East Bosnian-Durmitor units. On this profile, faults of the orogen-perpendicular extension, dipping northeast-southwest, crosscut Cretaceous-Paleocene compressional faults. The extensional faults have pronounced kinematic indicators in their sections with pronounced dextral movement, and generally dip northward to north-northeastward, striking in the west-east direction. Cretaceous-Paleocene faults have a pure reverse movement (slightly dextral in some parts), dip northeastward, in some parts, and southwestward (steeper sections that change dip).

DISCUSSION

Bi-directional extensional processes that caused the formation of the Belasica Klippe in these areas were manifested in the northwest-southeast direction, parallel to the Dinaric orogen, and in the northeast-southwest direction, perpendicular to it. Extension parallel to the orogen had a dominant influence on the formation of the basins in this area (STEFANOVIĆ & KRSTEKANIĆ, 2024), with the age of this (sub)phase of extension being defined as dominantly Lower Miocene (ĐORĐEVIĆ et al, 2018).

The Oligocene-Miocene extensional phase was first manifested in this area in the Lower Miocene, given the paleontological determination of the age of the basin, to whose formation it is associated, determined based on the paleofloral genus *Nelumbo* (ĐORĐEVIĆ et al, 2018). The extension is, manifested in two synchronous directions, parallel and perpendicular to the orogen, with the influence of the extensional direction perpendicular to the orogen being more dominant in the studied area than the opposite. The extension in these areas is the result of the activity of the Skadar-Peć fault, or rather its two components (STEFANOVIĆ & KRSTEKANIĆ, 2024 and references therein). The first, the transcurrent component of the Skadar-Peć fault is related to the dominant

horizontal fault movement in this area, especially the dominant right-striking one, given that the right-striking fault itself is transcurrent in that domain (HANDY et al., 2019). The second, normal component of the Skadar-Peć fault (HANDY et al., 2019), which is related to extension parallel to the orogen, led to the formation and subsidence of the basin in this area. However, its influence is not so dominant in terms of the formation of the Bjelasica Klippe. The faults formed in this deformation phase are steeply dipping, generally gravitational, oblique gravitational, and transcurrent. The Bjelasica Klippe itself was formed due to the action of bi-directional extension (Fig. 7), as a result of subsidence of space along normal faults and simultaneous erosion of the terrain. The primary contact of the Drina-Ivanjica and East Bosnia-Durmitor units was formed by the thrusting of the Drina-Ivanjica unit during the Cretaceous-Paleogene. Subsequent faulting by normal, oblique normal, and transcurrent faults, with some newly formed faults and some reactivated faults, older reverse or even represented by parts of the thrust, led to over-deformation of the terrain. Extensional processes were accompanied by rapid erosion, which isolated parts of the Drina-Ivanjica surrounded by rocks of the East Bosnia-Durmitor unit (OSZCZYPKO et al., 2014).

CONCLUSION

Based on the results of paleostress analysis, on the Oligo-Miocene extensional faults, which led to the subsequent reshaping of the terrain with already present systems of regional thrusts, conclusions were drawn about the formation of the Bjelasica Klippe. The extension was manifested in two directions, parallel and perpendicular to the orogen, and based on the analysis it was determined that the extension perpendicular to the orogen had a more dominant influence in terms of its effect on the studied area. A main characteristic of these extensions is the presence of a pronounced right horizontal component in a large number of fault structures, which is a consequence of the activity of the Skadar-Peć fault, which conditioned the extensional processes in the field (HANDY et al., 2019). During this phase, normal, oblique normal transcurrent faults, and fault systems of strike-slip and tension cracks were formed, and there was also a reactivation of primarily reverse faults into normal ones.

ЗАХВАЛНИЦА

Аутор се захваљује ван. проф. др Урошу Стојадиновићу на коментарима и сугестијама током израде рада, такође аутор дугује захвалност и доц. др Милошу Велојићу на конструктивној рецензији рада, која је допринела побољшању његовог квалитета.

ЛИТЕРАТУРА

- DELVAUX, D., SPERNER, B., 2003. Stress tensor inversion from fault kinematic indicators and focal mechanism data: the TENSOR program. In: *New Insights into Structural Interpretation and Modelling* (D. Nieuwland Ed.). Geological Society, London, Special Publications, 212, 75-100.
- DI PIETRO, A., J., 2013. Chapter 20 - Keys to the Interpretation of Geological History, *Landscape Evolution in the United States*, Elsevier, str. 327-344.

- GRUND, M.U., Handy, M.R., GIESE, J., GEMIGNANI, L., PLEUGER, J., Onuzi, K., 2023. Faulting, basin FORMATION and orogenic arcuation at the Dinaric–Hellenic junction (northern Albania and Kosovo). *International Journal of Earth Sciences*, 112: 1613–1634, str. 1-22..
- HANDY, M.R., GIESE, J., SCHMID, S.M., PLEUGER, J., SPAKMAN, W., ONUZI, K., USTASZEWSKI, K., 2019. Coupled crust-mantle response to slab tearing, bending, and rollback along the dinaride-hellenide orogen., *Tectonics* 281 (2), str. 2803-2028.
- OSZCZYPKO, N., OSZCZYPKO-CLOWES, M., 2014. Geological structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt to the east of the Dunajec River - a new approach (Western Outer Carpathians, Poland). *Geological Quarterly*, 58 (4): 737-758, str.
- SCHMID, S. M., FÜGENSCHUH, B., KOUNOV, A., MAŤENCO, L., NIEVERGELT, P., OBERHÄNSLI, R., PLEUGER, J., SCHEFER, S., SCHUSTER, R., TOMLJENVIĆ, B., USTASZEWSKI, K., VAN HINSBERGEN, D. J. J., 2020. Tectonic units of the Alpine collision zone between Eastern Alps and western Turkey, *Gondwana Research*, 78, str. 308–374.
- SPERNER, B., RATSCHBACHER, L., OTT, R., 1993. “Fault-striae analysis: a turbo pascal program package for graphical presentation and reduced stress tensor calculation.” *Computers i Geosciences*, 19, 1361-1388
- SPERNER, B., ZWEIGEL, P., 2010. A plea for more caution in fault-slip analysis. *Tectonophysics*, 482: 29–41.
- STEFANOVIĆ, K., KRSTEKANIĆ, N., 2024. Bi-directional extensional control of the Berane basin formation, northern Montenegro. *Geološki anali balkanskog poluostrva OnLine-First Issue* 00, str. 1-12.
- ĐORDJEVIĆ MILUTINOVIC, D., Stevanovic, B., Čulafić, G., 2018. *Nelumbo protospeciosa* Saporta 1891 from the Berane Basin (Lower Miocene). *Geološki anali Balkanskoga poluostrva*, 79, str. 41-55.
- ŽIVALJEVIĆ, M., VUJISIĆ, P., MIRKOVIĆ, M., ĐOKIĆ, V., ČELIĆ, M., 1981, *List Ivangrad* Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, Savezni geološki zavod, Beograd.